

ASSISTÊNCIA DA ENFERMAGEM AO PACIENTE COM DERMATITE DAS FRALDAS : RELATO DE EXPERIÊNCIA.

José Aldemir Viana Júnior¹
Cynthia Lorayne Araújo Beserra²
ALBUQUERQUE, Francisca Andrea Marques de³

RESUMO

A dermatite da área da fralda irritativa primária é a dermatite da área da fralda mais prevalente, sendo provavelmente a afecção cutânea mais frequente. O uso da fralda ocasiona aumento da temperatura e da umidade locais, no entanto o contato prolongado com a fralda molhada de urina aumenta tanto a permeabilidade da pele a irritantes como o pH do meio, intensificando então, a atividade de proteases e lipases fecais que são os maiores agentes de irritação e alterações. Diante disso, é importante que se conheça a doença para que se possa fazer correta prevenção e tratamento apropriado.

Palavras-chave: Dermatite das fraldas. Diagnósticos de enfermagem. Intervenções de enfermagem.

1. INTRODUÇÃO

A Dermatite das fraldas, eritema da fralda, dermatite da fralda são termos genéricos que abrangem um conjunto de dermatoses inflamatórias, que atingem a área do corpo coberta pela fralda. A dermatite das fraldas deve ser interpretada não como uma entidade diagnóstica específica, mas sim, como um diagnóstico de localização, que engloba um amplo grupo de dermatoses de etiologia multifactorial.

Objetivo: Descrever a experiência de discentes de enfermagem no planejamento de um plano de cuidados segundo a sistematização da enfermagem a uma paciente com dermatite das fraldas.

2. METODOLOGIA

Relato de experiência vivenciado durante o estágio curricular da disciplina de semiologia, em uma unidade básica de saúde, no mês de novembro de 2020. Utilizou-se como técnica de dados o diário de campo, anamnese, exame físico e pesquisa de prontuário, e o empregou-se a taxonomia NANDA I- North American Nursing Diagnosis Association, em seguida foi planejado a assistência de enfermagem e determinadas intervenções de enfermagem.

¹Discente do curso de Enfermagem. E-mail: aldemyrjunniour@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem. E-mail: cynthialorayne.may@gmail.com

³Mestra em Educação e Saúde. E-mail: andreamarques@unigrande.edu.br

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Paciente sexo feminino, 23 anos, solteira, católica, natural de Fortaleza, com diagnóstico de paralisia infantil. Evolui eupneica, afebril, normocardica, normotensa. Aceita dieta oral. Apresenta mucosa normocrômicas, escleróticas anictéricas, tórax expansivo e assimétrico. Ausculta cardíaca com bulhas ritmicas normofonéticas, ausculta pulmonar com ruídos adventícios com presença de roncosp. Abdome indolor a palpação, presença de ruídos hidroaéreosp. Genitália íntegra com presença de dermatite das fraldas. Extremidades bem perfundidas. sono preservado. Eliminações fisiológicas em fraldas. Restrita ao leito e cadeira de rodas. Diagnósticos de enfermagem identificados foram: Integridade da pele prejudicada; Déficit no autocuidado para banho e vestir-se; Risco de lesão por pressão; Mobilidade na cadeira de rodas prejudicada; Risco de infecção; Risco de quedas. Plano de cuidados: Realizar orientação ao cuidador quanto ao curativo na dermatite, hidratar a pele, trocar fraldas sempre que necessário, banho e vestir-se, mudar decúbito de 2 em 2 horas, auxiliar na mobilidade, higienizar as mãos, prevenir quedas. Realizar visita domiciliar

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Evidencia-se que a Sistematização da Assistência de Enfermagem e orientações ao cuidador é de suma importância para melhorar a qualidade de vida da paciente e evitar possíveis agravos.

REFERÊNCIAS

ALVES, Laf e et al. O uso de fraldas em idosos hospitalizados: implicações para o cuidado de enfermagem. **In:** Anais do I Encontro Nacional SOBEST/SOBENDE sobre feridas: O cuidar em feridas no Brasi. 2009. Salvador-BA

FERNANDES, JD. et al. **Fisiopatologia da dermatite da área das fraldas** – Parte I. An Bras Dermatol. Disponível em: 2008;83(6):567-71. <https://www.scielo.br/j/abd/a/7rSdZBftS9sPsHH6mC9Hmkn/?lang=pt>. Acesso em: 20 set. 2022.

FERNANDES, JD, Machado, MCR, Oliveira , ZNP. **How to citi this article:**. quadro clínico e tratamento da dermatite da área das fraldas - Parte II. An Bras Dermatol. Disponível em: 2009;8447<https://repositorio.chporto.pt/bitstream/10400.16/637/1/Dermatite%20das%20fraldas.pdf>. Acesso em: 20 set. 2022.